

Η Νέα Πολυπλοκότητα στη σύγχρονη πιανιστική γραφή: τεχνικές, σημειογραφία και εκφραστικά όρια στα έργα των Brian Ferneyhough και Michael Finnissy

Σπύρος Δελιγιαννόπουλος

1.Εισαγωγή

1.1 Ιστορική αναδρομή, ετυμολογία και τυπολογία της Νέας Πολυπλοκότητας.

Ο όρος «Νέα Πολυπλοκότητα» [New Complexity] εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 για να περιγράψει τη μουσική του Brian Ferneyhough και άλλων συνθετών που επανέφεραν και προώθησαν την πολυπλοκότητα της πρώιμης μεταπολεμικής πρωτοπορίας, αντιδρώντας σε μια γενικότερη τάση απλοποίησης. Η μουσική αυτή εδραιώθηκε ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό την επίδραση του Milton Babbitt, στη Βρετανία μέσω του έργου των Ferneyhough και Michael Finnissy, και στη Γερμανία μέσα από τη συνεχιζόμενη επίδραση του Darmstadt και της γερμανικής μουσικής παράδοσης. Η χρήση του όρου αποδίδεται κυρίως στο άρθρο του Richard Toop *Four Facets of "The New Complexity"* (1988), αν και τόσο ο ίδιος όσο και μεταγενέστεροι σχολιαστές έχουν επισημάνει τον συμπτωματικό και εν πολλοίς δημοσιογραφικό χαρακτήρα της ονοματοδοσίας.¹ Σταδιακά, η «New Complexity» ταυτίστηκε στη δημόσια κριτική με την έντονη σημειογραφική πυκνότητα και τη λεγόμενη «μαυρίλα» της παρτιτούρας, οδηγώντας σε μια απλουστευτική πρόσληψη που συγγέει την πολυπλοκότητα με την υπερβατική και πολυεπίπεδη δεξιοτεχνία και αποδίδει στη μουσική αυτή έναν ελιτίστικο ή ανεκτελεστό χαρακτήρα.² Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, η βρετανική συνθετική σκηνή αναδείχθηκε ως η

¹ Toop, Richard. "Four Facets of 'The New Complexity.'" *Contact: A Journal of Contemporary Music*, no. 32, Spring 1988, 4 - 20.

² Duncan, Stuart Paul. "Re-Complexifying the Function(s) of Notation in the Music of Brian Ferneyhough and the 'New Complexity.'" *Perspectives of New Music*, vol. 48, no. 1, Winter 2010, 136 - 172.

πλέον εμφανής. Η κυριαρχία αυτή οφείλεται τόσο στη διδακτική δραστηριότητα όσο και στην ευρύτερη επιρροή και διάδοση της μουσικής των εκπροσώπων της.³

Η Νέα Πολυπλοκότητα δεν μπορεί να οριστεί αποκλειστικά μέσω τεχνικών χαρακτηριστικών, αλλά αναδύεται από τη δυναμική σχέση μεταξύ συνθετικής διαδικασίας, ακουστικής εμπειρίας και ιστορικού πλαισίου. Δεν συγκροτείται ως ενιαίο αισθητικό πρόγραμμα, αλλά ως σύμπτωμα της αποδόμησης των καθολικών αφηγημάτων του μοντερνισμού, στο πλαίσιο της οποίας η συνθετική πράξη αποσυνδέεται από συστηματικές και κανονιστικές μεθόδους. Η αποσύνδεση αυτή οδηγεί σε πρακτικές αυξημένης εσωτερικής διαφοροποίησης, όπου η τεχνική πυκνότητα αποκτά εννοιολογικό βάρος και η σημειογραφία παύει να λειτουργεί αποκλειστικά ως αναπαραστατικό μέσο, μετατρέπόμενη σε πρωτογενές πεδίο εγγραφής της συνθετικής σκέψης. Υπό αυτό το πρίσμα, η Νέα Πολυπλοκότητα έχει αποτελέσει ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα φαινόμενα της σύγχρονης μουσικής, ερμηνευμένη αφενός ως ακραία έκφραση μιας υπερφορτισμένης φορμαλιστικής αυστηρότητας και αφετέρου ως ιστορικά αναγκαία συνέχειά της. Αν και συχνά ταυτίζεται με ζητήματα σημειογραφικής πυκνότητας και εκτελεστικής δυσχέρειας, μια τέτοια προσέγγιση παραβλέπει τη βαθύτερη αισθητική και ιδεολογική της διάσταση, ενώ η εκ των υστέρων καθιέρωση του όρου ως περιγραφικής ετικέτας τείνει να συσκοτίζει κρίσιμες διαφοροποιήσεις ως προς τη μορφή, τον χρόνο και την ιστορική συνείδηση των επιμέρους έργων, υποβαθμίζοντας την πολυπλοκότητα από αναλυτική κατηγορία σε επιφανειακό χαρακτηρισμό.⁴

Δεδομένου ότι οι συνθέτες της Νέας Πολυπλοκότητας επέλεξαν συνήθως να πραγματώνουν τη μουσική τους μέσω ακουστικών οργάνων, οι παρτιτούρες τους ωθούσαν κατ' ανάγκην τις κανονιστικές δυνατότητες της παραδοσιακής πενταγραμμικής σημειογραφίας στα όριά τους, με έναν μέχρι τότε πρωτοφανή βαθμό λεπτομερούς καθορισμού της άρθρωσης.⁵

Το πιάνο, ως όργανο ταυτισμένο με την ευρωπαϊκή μουσική παράδοση του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα, καθίσταται προνομιακό πεδίο διερεύνησης αυτών των διαφοροποιήσεων. Η πιανιστική γραφή λειτουργεί ταυτόχρονα ως δοκιμασία των ορίων της σωματικής δεξιοτεχνίας και ως τόπος διαπραγμάτευσης της ιστορικής μνήμης. Η τεχνική του πιανίστα θα αναπτυχθεί με τρόπο οργανικό, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της γραφής του καθιστώντας το όργανο κομβικό για την κατανόηση των μεταμοντέρνων μετασχηματισμών της λόγιας μουσικής.

1.2 Σημειογραφία και εκτελεστής: τι κάνει τη Νέα Πολυπλοκότητα «πιανιστική».

Στο πιάνο, η Νέα Πολυπλοκότητα αποκτά ιδιαίτερη ένταση, επειδή το όργανο «συμπυκνώνει» ρόλους: πολυφωνία, ρυθμική διαστρωμάτωση, συνύπαρξη κρουστικού και μελωδικού υλικού, και ταυτόχρονα απαιτεί από δύο χέρια (και πεντάλ) να προσομοιώσουν συχνά περισσότερες από δύο ανεξάρτητες γραμμές. Η τυπική εικόνα

³ Griffiths, Paul. *Modern Music and After*. 3rd ed., Oxford University Press, 2010, 298.

⁴ Whittall, Arnold. "Theory, History, Analysis: Exploring Contemporary Complexity." *Theory and Practice*, vol. 37/38, 2012 - 13, 241 - 259.

⁵ Fox, Christopher. "New Complexity." Grove Music Online. 2001. Oxford University Press. Date of access 18 Dec. 2025,

<https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000051676>

είναι η συνύπαρξη πολλών ρυθμικών στρωμάτων, απότομων μεταβολών δυναμικής, και εκρηκτικών ηχοχρωματικών αλλαγών που διασπούν την αίσθηση της «ενιαίας χειρονομίας». Η παρτιτούρα ζητά ταυτόχρονα: α) πολυεπίπεδη άρθρωση (διαφορετικά είδη staccato/tenuto/legato σε διαφορετικές φωνές), β) ρυθμική ακρίβεια με εσωτερικές αναλογίες που δεν αντιστοιχούν σε «φυσικό» παλμό, γ) να δημιουργηθεί η «ψευδαίσθηση» ανεξάρτητων φωνών. Ο πιανίστας συχνά εγκαταλείπει την ιδέα της απόλυτης «αναπαραγωγής» κάθε υπο-πληροφορίας. Η ίδια η ρητορική της πολυπλοκότητας δέχεται ότι το ακουστικό αποτέλεσμα προκύπτει ως σύνθεση προτεραιοτήτων, δηλαδή ως ερμηνευτική απόφαση: τι αντιμετωπίζεται (και ερμηνεύεται) ως «προσκήνιο», τι υποχωρεί ως “background” και τι λειτουργεί ως «σώμα» μέσα στη μάζα.⁶

2. Brian Ferneyhough

2.1 Ιστορική τοποθέτηση και πιανιστικό corpus

Ο Brian Ferneyhough (γενν. 1943), κεντρική μορφή της Νέας Πολυπλοκότητας, αναπτύσσει μια συνθετική γραφή που απαιτεί ακραία δεξιότητα και επαναπροσδιορίζει ριζικά τη σχέση οργάνου, εκτελεστή και συνθέτη, αξιοποιώντας το όργανο όχι εναντίον αλλά στα όριά του, ως δημιουργικό πεδίο όπου η φυσιολογία, η χειρονομία και η αντίληψη του χρόνου καθίστανται δομικά στοιχεία του έργου. Η μουσική του λειτουργεί ως χαρτογράφηση συνείδησης, στην οποία κάθε μικροδομικό γεγονός - παύση, αναπνοή, άρθρωση - αποκτά σημασία, ενώ πολύπλοκα πλέγματα πολυφωνίας και παραμετρικής υποδιαίρεσης συνυπάρχουν με οργανική, χειρονομιακή και ηχητική ανάπτυξη, παράγοντας ένταση από την τριβή μεταξύ ανταγωνιστικών συνθετικών λογικών. Επηρεασμένος τόσο από την εκφραστικότητα της πρώιμης μουσικής του Boulez όσο και από τα στατικά ηχητικά μπλοκ του Varèse, ο Ferneyhough επιδιώκει -όπως πολλοί μεταμοντερνιστές- την ενότητα μέσα από την πολλαπλότητα, επιτυγχάνοντάς την μέσω της ενσωμάτωσης αντιφατικών στρωμάτων υλικού. Η ένταση ανάμεσα στο τεχνικά δυνατό και στο αντιληπτικά εφικτό παράγει ενέργεια: η δυσκολία και η σωματική πίεση δεν είναι θεαματικά στοιχεία αλλά μέσα αποκάλυψης του χάσματος ανάμεσα στην πρόθεση και την πραγματοποίηση, όπως φαίνεται σε έργα όπως *La Terre est un homme*, *Terrain* και *Les froissements des Ailes de Gabriel*. Στα μεγάλης κλίμακας έργα του, φιλοσοφικές και πολιτισμικές αναφορές (Παράκελσος, Ηράκλειτος, Ερμής ο Τρισμέγιστος) δεν λειτουργούν εικονογραφικά, αλλά αναδύονται οργανικά από τη μουσική διαδικασία, συγκροτώντας διαλεκτικές αντιθέσεις - στατικότητα και ροή, ανθρωπισμό και επιστήμη, ατομικότητα και συλλογικότητα.⁷ Η «πολυπλοκότητα» του Ferneyhough δεν είναι τεχνικός αυτοσκοπός αλλά συνειδητή ηθική στάση: η υπερφορτωμένη σημειογραφία εγκαθιδρύει απόσταση ανάμεσα στην παρτιτούρα και το ηχητικό αποτέλεσμα, μετατρέποντας την εκτέλεση σε πεδίο διαρκούς διαπραγμάτευσης και ρίσκου και τη μουσική εμπειρία σε ενεργή αντίσταση στην απλοποίηση και την άμεση κατανάλωση.⁸

Στο άρθρο *Form–Figure–Style: An Intermediate Assessment*, ο Brian Ferneyhough ασκεί κριτική στις κυρίαρχες αντιλήψεις περί ύφους στη σύγχρονη μουσική,

⁶ Toop, Richard. “Brian Ferneyhough’s *Lemma–Icon–Epigram*.” *Perspectives of New Music*, vol. 28, no. 2, Summer 1990, 52 - 69.

⁷ Harvey, Jonathan. “Brian Ferneyhough.” *The Musical Times*, vol. 120, no. 1634, 1979, 995 - 98.

⁸ Whittall, Arnold. *Musical Composition in the Twentieth Century*. Oxford University Press, 1999, 380 - 384.

απορρίπτοντας τόσο την άμεση εκφραστικότητα όσο και τον άκαμπτο φορμαλισμό. Εισάγει τη διάκριση μεταξύ χειρονομίας και μορφικού σχήματος (figure), υποστηρίζοντας ότι η απομόνωση της χειρονομίας ως αυτόνομης φορέα σημασίας οδηγεί σε μορφική ασυνέπεια. Το ύφος, σύμφωνα με τον Ferneyhough, δεν προκύπτει από επιφανειακά χαρακτηριστικά ή ιστορικές αναφορές, αλλά από τη δυναμική εξέλιξη εσωτερικά διαφοροποιημένων μορφικών διαδικασιών, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνοχή και τη συνέχεια της μουσικής μορφής.⁹

Η πιανιστική παραγωγή του εκτείνεται σε χρονικό διάστημα άνω των τριών δεκαετιών και συμπίπτει με κρίσιμες φάσεις της συνθετικής, αισθητικής και θεσμικής του εδραίωσης. Τα πιανιστικά έργα του Ferneyhough αποτελούν συμπυκνωμένες διατυπώσεις των αρχών της συνθετικής του σκέψης και καθίστανται σημεία αναφοράς για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ γραφής, εκτέλεσης και μορφής.

2.2 Το ρεπερτόριο

Ο Brian Ferneyhough εμφανίζεται ήδη στα τέλη της δεκαετίας του 1970 ως συνθέτης με ώριμο και συνεκτικό έργο. Η συνθετική του συγκρότηση διαμορφώνεται μέσα από την ένταση ανάμεσα σε μια συμβατική εκπαίδευση (Hindemith, Bartók) και τις κατακτήσεις της μεταπολεμικής πρωτοπορίας (Schönberg, Stockhausen, Boulez), τις οποίες αφομοιώνει σε βάθος χωρίς να υιοθετεί τις δογματικές απαγορεύσεις του ολοκληρωτικού σειραϊσμού. Το αποτέλεσμα είναι μια εξαιρετικά πυκνή, πολυεπίπεδη αντιστικτική γραφή, βασισμένη σε πρότυπα φωνητικής αγωγής, όπου οι ασυνέχειες έκτασης και δυναμικής συγκροτούν ένα σύνθετο ακουστικό πεδίο. Η γραφή αυτή εμπλουτίζεται περαιτέρω μέσω ρυθμομελωδικής ανάπτυξης, χωρίς να απεμπολείται η παραμετρική πολυπλοκότητα που αποτελεί θεμέλιο της αισθητικής του.¹⁰

Τα πρώιμα πιανιστικά έργα του συνθέτη εντάσσονται σε ένα μετασειραϊκό πλαίσιο, στο οποίο η παραμετροποίηση παραμένει ενεργή, χωρίς να υποτάσσεται σε καθολικά συστήματα οργάνωσης. Η μουσική του Ferneyhough δεν επιδιώκει την ανασύσταση ενός συστηματικού μοντερνισμού, αλλά τη ριζική του αναδιάρθρωση μέσω της ταυτόχρονης συνύπαρξης ετερογενών οργανωτικών λογικών. Η πολυπλοκότητα δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα συσσώρευσης υλικού, αλλά ως προϊόν διαδικαστικής υπερφόρτωσης, κατά την οποία κάθε παράμετρος λειτουργεί αυτόνομα.

Καθοριστική τομή στην πιανιστική γραφή του Ferneyhough αποτελεί το *Lemma–Icon–Epigram* (1981), έργο που συμπίπτει με την περίοδο της αυξημένης διεθνούς προβολής του συνθέτη και την εδραίωση μιας αισθητικής που αποδέχεται ρητά την απόσταση μεταξύ παρτιτούρας και ήχου ως δομικό χαρακτηριστικό της μουσικής εμπειρίας. Το έργο οργανώνεται ως τριμερής μορφή, στην οποία η γραφή δεν λειτουργεί ως σταθερό σύστημα αναπαράστασης, αλλά ως πεδίο δυναμικών μετασχηματισμών, όπου η σημειογραφική πυκνότητα υποκαθιστά τη συμβατική μορφολογική ανάπτυξη. Η πιανιστική γραφή χαρακτηρίζεται από ακραία ρυθμική διαστρωμάτωση, πολυεπίπεδη άρθρωση και συνεχείς μετατοπίσεις ρετζίστρων, ενώ η σημειογραφία δεν αποσκοπεί στην ακριβή αναπαραγωγή ενός προϋπάρχοντος ηχητικού αποτελέσματος, αλλά στη συγκρότηση ενός πλέγματος εκτελεστικών δυνατοτήτων. Η παρτιτούρα απαιτεί από τον εκτελεστή συνεχή ιεράρχηση και επιλογή, καθιστώντας την απόκλιση

⁹ Ferneyhough, Brian. "Form–Figure–Style: An Intermediate Assessment." *Perspectives of New Music*, vol. 31, no. 1, 1993, 32 - 40.

¹⁰ Harvey, Jonathan. "Brian Ferneyhough", ό.π.

αναπόσπαστο μορφολογικό στοιχείο. Η σχέση αυτή μεταξύ γραφής και εκτέλεσης αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο πιάνο, όπου η ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών ανεξάρτητων στρωμάτων επιβαρύνει δραστικά τη σωματική και γνωσιακή αντοχή του πιανίστα. Η πολυπλοκότητα δεν εκδηλώνεται απλώς ως τεχνική δυσκολία, αλλά ως δομική αδυναμία πλήρους πραγμάτωσης όλων των σημειογραφικών επιπέδων.¹¹

The image displays a complex piano score for the piece 'Lemma-Icon-Epigram' by Brian Ferneyhough. It features multiple staves with intricate rhythmic markings, including various time signatures (2/8, 3/8, 5/8) and complex groupings. The notation includes dynamic markings such as 'ancora cresc.', 'ffff', 'mf', 'ppp', and 'subito ff'. There are also performance instructions like 'legatiss.' and 'molto mart.'. The score is densely packed with notes and rests, illustrating the high level of technical and cognitive demand mentioned in the text.

Παράδειγμα 1: Απόσπασμα παρτιτούρας από το *Lemma-Icon-Epigram* (1981) του Brian Ferneyhough – χαρακτηριστική πολυεπίπεδη ρυθμική και αρθρωτική σημειογραφία.

Η μεταγενέστερη σύνθεση του, *Opus Contra Naturam* (2000), επαναδιατυπώνει τις ίδιες βασικές αρχές σε συνθήκες πλήρους συνθετικής ωριμότητας και θεσμικής αυτονομίας. Εδώ, η πιανιστική γραφή εμφανίζεται σε κατάσταση ακραίας συμπύκνωσης, όπου η διαχείριση της πολυπλοκότητας μετατοπίζεται από τη μακροδομική ανάπτυξη στη διαρκή ένταση της εκτελεστικής πράξης. Η μορφή δεν προκύπτει ως αποτέλεσμα θεματικής επεξεργασίας, αλλά ως ίχνος της αλληλεπίδρασης μεταξύ γραφής και σωματικής αντοχής.¹² Η πιανιστική γραφή συγκροτείται ως πεδίο καθαρά διαδικαστικής διερεύνησης. Το πιάνο δεν λειτουργεί ως ιστορικό σύμβολο, αλλά ως ουδέτερο μέσο δοκιμής των ορίων της σημειογραφίας και της εκτελεστικής πραγμάτωσης. Η πολυπλοκότητα αποκτά έτσι χαρακτήρα μεθοδολογικό και όχι αναφορικό.

3. Michael Finnissy

3.1 Ιστορική μνήμη και αισθητική υπερφόρτωση

Ο Michael Finnissy διαμορφώνει μια συνθετική στάση που διαφοροποιείται ουσιαστικά από εκείνη του Brian Ferneyhough. Η εγκατάστασή του στη Βρετανία, η διττή ιδιότητα ως σολίστα και ως ακαδημαϊκού καθηγητή σύνθεσης και η εξαιρετικά

¹¹ Toop, Richard. "Brian Ferneyhough's *Lemma-Icon-Epigram*.", ό.π.

¹² Cross, Jonathan, and Ian Pace. "Finnissy, Michael." *Grove Music Online*. May 26, 2010. Oxford University Press. Date of access 21 Dec. 2025, <https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000009685>

εκτενής και ποικίλη παραγωγή του, καθιστούν την υποκειμενικότητα και την ιστορική μνήμη κεντρικούς άξονες της συνθετικής του πρακτικής. Η πολυπλοκότητα αρθρώνεται από τη σύγκρουση ιστορικών, αισθητικών και υποκειμενικών φορτίσεων. Στα πολυάριθμα έργα του για πιάνο -τα περισσότερα γραμμένα για να τα ερμηνεύει ο ίδιος, ως *encores* ή ως μέρη στα ρεσιτάλ του, η πολυπλοκότητα λειτουργεί λιγότερο ως τεχνικό σύστημα και περισσότερο ως έκφραση της πίεσης τόσο των μουσικών γεγονότων όσο και των ιστοριών που τα περιβάλλουν.¹³

3.2 Ιχνηλατώντας το πιανιστικό corpus

Η πιανιστική γραφή του Finnissey ενσωματώνει συνειδητά την παράδοση της δεξιοτεχνίας και αναπτύσσεται κατεξοχήν μέσω της πρακτικής της μεταγραφής και της διασκευής. Στις επεξεργασίες του πάνω σε Verdi και Gershwin, το αρχικό υλικό δεν αναπαράγεται αλλά μετασηματίζεται ριζικά: χαρακτηριστικά, ο ίδιος ο συνθέτης περιγράφει στον πρόλογο της συλλογής *Verdi Transcriptions* τη διαδικασία αυτή ως “transcription as composition”.¹⁴ Σε αντίθεση με τον Ferneyhough, ο οποίος αντιμετωπίζει το πιάνο πρωτίστως ως πεδίο πολυεπίπεδης παραμετρικής άρθρωσης, ο Finnissey το προσεγγίζει ως ιστορικά φορτισμένο μέσο, στο οποίο εγγράφονται πολλαπλά στρώματα πολιτισμικής και προσωπικής μνήμης. Η τεχνική δυσκολία και η σημειογραφική υπερπυκνότητα δεν λειτουργούν ως αυτοσκοπός, αλλά συγκροτούν μια μορφή εσωτερικής δραματουργίας, όπου η πολυπλοκότητα δρα ως μέσο ιστορικής και πολιτισμικής αντιπαράθεσης, προσδίδοντας στη Νέα Πολυπλοκότητα μια σαφώς ετερογενή και μη συστημική διάσταση. Τα έργα αυτά συνιστούν έναν εκτενή σχολιασμό πάνω στις δυνατότητες και τα όρια του οργάνου, ο οποίος πραγματώνεται μέσω ακραίας ρυθμικής και αρμονικής πυκνότητας, υπερφορτωμένης σημειογραφίας, συνύπαρξης λαϊκών θεμάτων, εμβόλιμων αναφορών σε άλλους συνθέτες (όπως οι Gershwin και Verdi) και ευρύτερων ιστορικών παραπομπών. Η μορφή του κοντσέρτου μετατρέπεται συχνά σε πεδίο σύγκρουσης μεταξύ του «εθνικού» και του «προσωπικού» με τη δομική αυστηρότητα της λόγιας παράδοσης. Το σύνολο της πιανιστικής εργογραφίας εκτείνεται σε πολλές δεκαετίες και περιλαμβάνει συλλογές και κύκλους που δεν συγκροτούν ένα γραμμικά εξελισσόμενο corpus, αλλά ένα πυκνό πλέγμα επανεγγραφών, παραλλαγών και ιστορικών αναφορών. Ανάμεσα στις σημαντικότερες συλλογές συγκαταλέγονται τα *English Country-Tunes*, ο εκτενής κύκλος *The History of Photography in Sound*, τα *Concertos without Orchestra*, καθώς και οι μεταγραφές και επεξεργασίες μουσικής των Verdi και Gershwin. Οι ιστορικές αυτές αναφορές δεν χρησιμοποιούνται ως στυλιστικά δάνεια ή ως ειρωνικά σχόλια. Η μεταγραφή, η διασκευή και η επανεγγραφή ιστορικών ή λαϊκών πηγών αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς του υφολογικού του ιδιώματος, μέσω των οποίων το παρελθόν ενσωματώνεται στο παρόν ως πεδίο έντασης και κριτικής επεξεργασίας, και όχι ως αντικείμενο νοσταλγίας.¹⁵ Η απουσία μιας «καθαρής» φάσης στο πιανιστικό έργο του Finnissey υποδηλώνει μια συνειδητή άρνηση της μορφολογικής εξομάλυνσης: αντί για εξέλιξη προς ένα σταθερό ιδίωμα, παρατηρείται μια διαρκής επιστροφή σε ήδη

¹³ Whittall, Arnold. “Michael Finnissey’s Instrumental Music Drama.” *The Musical Times*, vol. 155, no. 1928, Autumn 2014, 71 - 91.

¹⁴ Finnissey, Michael. *Verdi Transcriptions*. Edition Peters, 1980.

¹⁵ Pace, Ian. “The Panorama of Michael Finnissey (I).” *Tempo*, no. 196, Apr. 1996, 25 - 35.

επεξεργασμένο υλικό, το οποίο επανεμφανίζεται σε νέα συμφραζόμενα, συχνά με αυξημένη τεχνική και εκφραστική ένταση.¹⁶

3.3 Οι Συλλογές: Verdi Transcriptions, Gershwin Arrangements, English Country Tunes, Folklore

Η συλλογή *Verdi Transcriptions* (1972 – 1973) αναδεικνύει μια συνθετική πρακτική στην οποία το υλικό του Verdi δεν λειτουργεί ως αναγνωρίσιμο θεματικό υπόστρωμα, αλλά ως δομικός καταλύτης για τη γένεση νέας μουσικής, με τις χειρονομίες, τις αρμονικές εντάσεις και τις ρυθμικές υπερφορτώσεις να αποσκοπούν στην ανάδειξη εσωτερικών αντιφάσεων και «ανεκπλήρωτων δυνατοτήτων» του αρχικού υλικού. Η προσέγγιση αυτή συμπυκνώνεται στη θέση του Finnissy περί “transcription as composition”, η οποία αίρει τη διάκριση ανάμεσα στην πρωτογενή σύνθεση και στη δευτερογενή επεξεργασία. Η πιανιστική γραφή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σωματικότητα της εκτέλεσης: η ακραία τεχνική δυσκολία, η σημειογραφική υπερπυκνότητα και η ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλαπλών ηχητικών κόσμων, δεν υπηρετούν την επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά συγκροτούν συνθήκες ερμηνευτικής αστάθειας, στις οποίες ο πιανίστας καλείται να ιεραρχήσει και να διαχειριστεί αντιφατικές απαιτήσεις χωρίς τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου, καθιστώντας την απόκλιση και την ατελή πραγμάτωση μορφολογικά παραγωγικές. Παράλληλα, η πιανιστική γραφή εντάσσεται σε ευρύτερο ιστορικό και πολιτισμικό ορίζοντα, όπου η συνύπαρξη λαϊκών, εθνικών και λόγιων αναφορών –όπως διακρίνεται και στα *English Country-Tunes*- λειτουργεί ως κριτική απέναντι στην ιδέα μιας ενιαίας και κανονιστικής μουσικής ιστορίας, μετατρέποντας το πιάνο σε πεδίο διαρκούς έντασης ανάμεσα στο «εθνικό», το «προσωπικό» και το «ιστορικό», χωρίς την κατάληξη σε σταθεροποιημένο συνθετικό ιδίωμα.¹⁷

Οι επεξεργασίες *Gershwin Arrangements* (1973 – 1975) συνιστούν μία από τις πιο προκλητικές πτυχές του πιανιστικού έργου του Finnissy. Το υλικό του Αμερικανού συνθέτη ενσωματώνεται σε ένα πλαίσιο ακραίας πιανιστικής δυσκολίας, αποκαλύπτοντας την ένταση ανάμεσα στη συλλογική πολιτισμική μνήμη και τη συνθετική αποδόμηση. Σε τεχνικό επίπεδο, τα *Gershwin Arrangements* απαιτούν από τον πιανίστα χειρισμό μεγάλων εκτάσεων, ακραίων δυναμικών αντιθέσεων και πυκνών συγχορδιακών υφών που συχνά υπερβαίνουν τις φυσικές εργονομικές δυνατότητες του οργάνου. Η δεξιοτεχνία εδώ δεν υπηρετεί την επίδειξη, αλλά τη σύγκρουση ανάμεσα στην αναγνωρίσιμη μελωδική μνήμη και στην υλική αντίσταση της πιανιστικής γραφής. Η ιστορική απόσταση μεταξύ «υψηλής» και «λαϊκής» μουσικής δεν γεφυρώνεται, αλλά καθίσταται ακουστικά επώδυνη. Η αισθητική σημασία των έργων αυτών έγκειται στη ρητή άρνηση συμφιλίωσης μεταξύ «υψηλής» και «λαϊκής» μουσικής. Η ιστορική απόσταση δεν γεφυρώνεται, αλλά καθίσταται ακουστικά αισθητή, συχνά επώδυνη.¹⁸

¹⁶ Pace, Ian. “The Piano Music.” *Uncommon Ground: The Music of Michael Finnissy*, edited by Christopher Fox, Ashgate, 2003, 43 -134.

¹⁷ Pace, Ian. “The Piano Music.” *Uncommon Ground: The Music of Michael Finnissy*, ό.π., 86 - 95.

¹⁸ Pace, Ian. Συνοδευτικό κείμενο του δίσκου *Gershwin Arrangements – More Gershwin*, Michael Finnissy, Métier, 2000.

Παράδειγμα 2: Απόσπασμα από την παρτιτούρα του *English Country-Tunes*, με χαρακτηριστική πολυεπίπεδη ρυθμική και αρθρωτική γραφή.

Τα *English Country-Tunes* (1977) αποτελούν ένα από τα πρώιμα αλλά απολύτως καθοριστικά πιανιστικά έργα του Finnissy. Το υλικό τους αντλείται από την αγγλική παραδοσιακή μουσική, ωστόσο η σχέση με την παράδοση δεν είναι αναπαραστατική ούτε νοσταλγική. Οι μελωδικές αναφορές υφίστανται εκτεταμένη παραμόρφωση μέσω ρυθμικής υπερφόρτωσης, αρμονικής συμπύκνωσης και ακραίας πιανιστικής γραφής, με αποτέλεσμα η αναγνωρισιμότητα να παραμένει ως ίχνος και όχι ως σταθερό σημείο αναφοράς. Σε τεχνικό επίπεδο, το έργο απαιτεί από τον πιανίστα συνεχή εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικά καθεστώτα. Η δυσκολία δεν έγκειται μόνο στην εκτέλεση μεμονωμένων αποσπασμάτων, αλλά στη διατήρηση μακροπρόθεσμης συνοχής μέσα σε ένα περιβάλλον διαρκούς εκφραστικής αστάθειας. Οι πρώτες εκτελέσεις του έργου υπογράμμισαν τον αντισυμβατικό του χαρακτήρα, καθώς το κοινό βρέθηκε αντιμέτωπο με μια μουσική που ταυτόχρονα επικαλείται και καταστρέφει την έννοια της παράδοσης. Η υποδοχή του έργου υπήρξε διχαστική, γεγονός που αντανακλά τη γενικότερη αμφισημία της μεταμοντέρνας στάσης απέναντι στο παρελθόν.¹⁹

Ένα μεγάλο μέρος του έργου του Michael Finnissy στρέφεται σε μουσικές, κείμενα και πολιτισμικά συμφραζόμενα εκτός του κυρίαρχου δυτικοευρωπαϊκού κανόνα. Από νωρίς ήρθε σε επαφή με ανατολικοευρωπαϊκές παραδόσεις και, μέσω της μελέτης ανθρωπολογικής βιβλιογραφίας, διαμόρφωσε την αντίληψη ότι η παραδοσιακή μουσική βρίσκεται στη βάση κάθε μουσικής έκφρασης και συνδέεται άμεσα με τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αλληλοεπιδρά με το περιβάλλον του. Η ενασχόλησή του εκτείνεται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα πολιτισμών – από τη Ρουμανία, τα Βαλκάνια και τον Καύκασο έως την Ασία, την Αυστραλία και την Αμερική – όχι με σκοπό την εξωτική αναπαράσταση, αλλά την κατανόηση της ανθρώπινης εμπειρίας μέσω της μουσικής. Η χρήση της παραδοσιακής μουσικής στο έργο του αποφεύγει συνειδητά τον ρομαντικό εξιδανικευμένο εξωτισμό, την επιφανειακή εκλεκτικιστική μίξη και την «εξευγενισμένη» απογύμνωση των μη δυτικών μουσικών στοιχείων. Αντίθετα, τα παραδοσιακά υλικά διασπώνται, αναδιατάσσονται και μετασχηματίζονται

¹⁹ Pace, Ian. "The Piano Music." *Uncommon Ground: The Music of Michael Finnissy*, ό.π., 66 -71. Tim Rutherford-Johnson, *Music After the Fall: Modern Composition and Culture since 1989* (Oakland: University of California Press, 2017), 156 -161.

μέσα από σύνθετες συνθετικές διαδικασίες, όπως η επαναχρησιμοποίηση ρυθμικών και μελωδικών κυττάρων, η έμφαση σε ιδιαίτερους τρόπους διακόσμησης και η αξιοποίηση υφολογικών και οργανικών χαρακτηριστικών των πηγών. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι νοσταλγική· τα παραδοσιακά στοιχεία λειτουργούν ως φορείς μνήμης, έντασης και κριτικής, ενταγμένοι σε μια σύγχρονη μουσική γλώσσα που αντλεί εξίσου από τον σειραϊσμό και τις αισθητικές του Cage. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα έργα που σχετίζονται με καταπιεσμένους λαούς και περιθωριοποιημένες ταυτότητες, όπου η παραδοσιακή μουσική μετατρέπεται σε μέσο σχολιασμού της βίας, της αποξένωσης και της πολιτισμικής καταπίεσης. Οι έντονες αντιθέσεις, η αποσπασματικότητα και η αίσθηση σύγκρουσης υποδηλώνουν ότι η παράδοση δεν αντιμετωπίζεται ως στατικό ή «αγνό» μόρφωμα, αλλά ως πεδίο ιστορικών, κοινωνικών και πολιτικών εντάσεων.²⁰

Το *Folklore* (1994) μπορεί να ιδωθεί ως ένα πολυεπίπεδο έργο στο οποίο η χρήση παραδοσιακού μουσικού υλικού δεν αποσκοπεί στην αυθεντική αναπαράσταση παραδόσεων, αλλά στη διερεύνηση της ατομικής ταυτότητας και της μνήμης. Με την αξιοποίηση μελωδιών και υφολογικών στοιχείων από διαφορετικούς πολιτισμούς, οργανωμένων σε τέσσερα διακριτά αλλά αλληλένδετα μέρη, το έργο συγκροτείται μέσω τεχνικών παράθεσης, έντονων αντιθέσεων και κολάζ, δημιουργώντας ένα ηχητικό περιβάλλον έντονης ετερογένειας. Το πιάνο λειτουργεί ως ενιαίο φίλτρο μέσα από το οποίο περνά όλο το υλικό, υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα της υποκειμενικής αναπαράστασης και φορτίζοντας τη μουσική με κοινωνικές και ιστορικές συνδηλώσεις που συνδέονται με τη λόγια μουσική παράδοση. Παράλληλα, οι αναφορές σε περιθωριοποιημένες μορφές και σε σύμβολα καταπίεσης, όπως το *Deep River*, προσδίδουν στο έργο σαφή πολιτική διάσταση.²¹ Έτσι, το *Folklore* προβάλλει ως ένα προσωπικό αυτοπορτρέτο, μια «αρχαιολογία του εαυτού», όπου το συλλογικό στοιχείο της παραδοσιακής μουσικής αντιπαράκειται με τη μοναδικότητα της ατομικής εμπειρίας, καλώντας τον ακροατή να συμμετάσχει ενεργά στην ερμηνεία και να αναστοχαστεί τα δικά του πολιτισμικά και κοινωνικά ίχνη.²²

3.4 Ο πιανίστας ως φωτογράφος: The History of Photography in Sound.

Το μνημειώδες έργο *The History of Photography in Sound* (1995 – 2001) του Michael Finnissy προσεγγίζεται ως ένα εκτεταμένο πιανιστικό εγχείρημα στο οποίο η μουσική λειτουργεί κατ' αναλογία προς τη φωτογραφία, όχι ως αφήγηση αλλά ως ακολουθία μουσικών «εικόνων». Η έννοια της φωτογραφικής αναπαράστασης μεταφέρεται στη μουσική μέσω της οργάνωσης του χρόνου, της υπερφόρτωσης της λεπτομέρειας και της διαρκούς εναλλαγής εστίασης, αντίστοιχης με τη μετάβαση από γενικό σε κοντινό πλάνο. Η πιανιστική γραφή χαρακτηρίζεται από ακραία πυκνότητα και πολλαπλές ταχύτητες αντίληψης, δημιουργώντας μια εμπειρία στην οποία ο ακροατής εκτίθεται σε περισσότερη πληροφορία απ' όση μπορεί να συγκρατήσει. Ιστορικές, πολιτισμικές και μουσικές αναφορές δεν λειτουργούν παραθετικά, αλλά ως στρώματα που αλληλεπικαλύπτονται, υποδηλώνοντας ότι η ιστορία δεν

²⁰ Pace, Ian. "The Panorama of Michael Finnissy (II)." *Tempo*, new ser., no. 201, July 1997, 7 - 16.

²¹ Το *Deep River* είναι ένα παραδοσιακό αφροαμερικανικό πνευματικό τραγούδι του 19ου αιώνα, που εκφράζει τον πόθο για ελευθερία, ανάπαυση και πνευματική λύτρωση. Ο «βαθύς ποταμός» λειτουργεί συμβολικά ως πέρασμα από τον πόνο και τη σκλαβιά προς μια καλύτερη, ελπιδοφόρα πατρίδα, συνδυάζοντας θρησκευτική πίστη και ανθρώπινη προσμονή.

²² Beirens, Maarten. "Archaeology of the Self: Michael Finnissy's *Folklore*." *Tempo*, vol. 57, no. 223, Jan. 2003, σ. 46–56.

αναπαρίσταται, αλλά εγγράφεται αποσπασματικά στη μνήμη. Η τεχνική δυσκολία και η σημειογραφική υπερπυκνότητα δεν αποσκοπούν στην ακρίβεια του αποτελέσματος, αλλά στη δημιουργία ερμηνευτικής αστάθειας, η οποία αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της μορφής. Ο πιανίστας καλείται να λειτουργήσει ως φωτογράφος: να επιλέξει, να εστιάσει και να καδράρει, γνωρίζοντας ότι κάθε πράξη ανάδειξης συνεπάγεται και μια πράξη απόκρυψης. Καμία εκτέλεση δεν μπορεί να αποδώσει το σύνολο της πληροφορίας που περιέχει η παρτιτούρα, και αυτή ακριβώς η αδυναμία καθίσταται αισθητικά παραγωγική. Στο πλαίσιο της Νέας Πολυπλοκότητας, το έργο διαφοροποιείται από συστημικές ή παραμετρικές εκδοχές της, καθώς η πολυπλοκότητα δεν προκύπτει από αυστηρή οργάνωση, αλλά από τη συσσώρευση ιστορικών, πολιτισμικών και αισθητικών στρωμάτων, μετατρέποντας το πιάνο σε πεδίο μνήμης, αναπαράστασης και υπερφόρτωσης σημασίας.²³

3.5 *Concertos*: αναδιατύπωση της πιανιστικής συμφωνικότητας

Η σειρά *Concertos* (1979 - 2014) καταλαμβάνει κεντρική θέση στο πιανιστικό corpus του Michael Finnissy και συνιστά μία από τις πιο ριζοσπαστικές επαναδιατυπώσεις της σχέσης μεταξύ σολιστικού οργάνου, μορφής και ιστορικής μνήμης στο ύστερο εικοστό αιώνα. Η επιλογή του όρου «κοντσέρτο» χωρίς ορχήστρα δεν λειτουργεί ως ειρωνική χειρονομία, αλλά ως συνειδητή μετατόπιση της συμφωνικής σκέψης στο εσωτερικό του ίδιου του πιάνου. Το όργανο καλείται να φέρει εντός του τόσο την αντιπαράθεση σολίστα–συνόλου όσο και τη μακρομορφική λογική της συμφωνικής ανάπτυξης, χωρίς τη μεσολάβηση εξωτερικού ηχητικού σώματος. Σε τεχνικό επίπεδο, τα *Concertos* χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά εκτεταμένες φόρμες, συχνά μεγάλης διάρκειας, οι οποίες οργανώνονται μέσω διαδοχής έντονα αντιθετικών ενοτήτων. Η πιανιστική γραφή εναλλάσσει μαζικές συγχορδιακές συσσωρεύσεις, χειρονομίες σχεδόν ορχηστρικής πυκνότητας και αποσπασματικές, γραμμικές υφές που λειτουργούν ως ίχνη σολιστικής ρητορικής. Η τεχνική δυσκολία δεν προκύπτει από συνεχή μικροδομική πολυπλοκότητα, αλλά από τη διαρκή μετατόπιση ανάμεσα σε διαφορετικούς τρόπους άρθρωσης, βάρους και χρονικής αντίληψης, απαιτώντας από τον πιανίστα αντοχή συγκρίσιμη με συμφωνικό εκτελεστή. Η μορφολογική λογική των έργων αυτών συνδέεται άμεσα με την ιστορική αναφορά στο ρομαντικό και μεταρομαντικό κοντσέρτο, ιδίως στη λιστική και μουζονική παράδοση. Ωστόσο, η αναφορά αυτή δεν λειτουργεί αναπαραστατικά, αλλά μέσω παραμόρφωσης και υπερβολής. Η συμφωνική χειρονομία εμφανίζεται αποσπασματικά, συχνά σε κατάσταση υπερφόρτωσης, ενώ η αίσθηση μακροπρόθεσμης κατεύθυνσης διαταράσσεται από αιφνίδιες διακοπές, στατικές ενότητες και εκτεταμένες παρεκβάσεις. Η ιστορία δεν ανακαλείται ως στυλ, αλλά ως πρόβλημα μορφής. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η εκτελεστική διάσταση των *Concertos*. Πολλά από τα έργα της σειράς γράφτηκαν σε στενή συνεργασία με συγκεκριμένους πιανίστες, κυρίως τον Ian Pace, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός για τη διαμόρφωση της πιανιστικής γραφής του Finnissy. Οι πρώτες εκτελέσεις ανέδειξαν τον χαρακτήρα των έργων ως ανοιχτών μορφών, στις οποίες η συνοχή δεν προκύπτει από την παρτιτούρα ως κλειστό αντικείμενο, αλλά από τη μακροχρόνια ερμηνευτική εξοικείωση και τη σωματική αντοχή του εκτελεστή.²⁴

²³ Fox, Christopher. “Michael Finnissy’s *History of Photography in Sound*: Under the Lens.” *The Musical Times*, vol. 143, no. 1879, Summer 2002, 26 - 35.

²⁴ Pace, Ian. “The Piano Music.” *Uncommon Ground: The Music of Michael Finnissy*, edited by Christopher Fox, Ashgate, 2003, 71 - 74.

Η αισθητική λογική των *Concertos* φωτίζεται περαιτέρω μέσω της συσχέτισής τους με τα *Gershwin Arrangements*, ένα σώμα έργων που, σε πρώτη ανάγνωση, φαίνεται να κινείται σε εντελώς διαφορετικό καλλιτεχνικό πεδίο. Οι μεταγραφές και επεξεργασίες υλικού του Gershwin δεν λειτουργούν ως φόρος τιμής ή ως μεταμοντέρνο παιχνίδι αναφορών, αλλά ως πράξη βίαιης επανεγγραφής ενός πολιτισμικού συμβόλου. Η δημοφιλής μουσική ενσωματώνεται σε ένα πιανιστικό πλαίσιο ακραίας τεχνικής απαίτησης, απογυμνώνοντας την επιφανειακή της οικειότητα.

30.

The image displays a page of a musical score, numbered 30. It features three systems of music, each with a piano (piano) part on the left and a violin part on the right. The notation is highly complex, with many accidentals, slurs, and dynamic markings. The piano part is characterized by dense, rhythmic patterns, while the violin part has more melodic lines with intricate phrasing. The score is presented in a clean, professional layout with clear staff lines and notes.

Παράδειγμα 3: Απόσπασμα από το Κοντσέρτο αρ. 4 του M.Finnissy

Η συνύπαρξη των *Concertos* και των *Gershwin Arrangements* αποκαλύπτει με σαφήνεια τη συνολική πιανιστική στρατηγική του Finnissey. Η πολυπλοκότητα δεν λειτουργεί ως αφηρημένη τεχνική αξία, αλλά ως μέσο ανάδειξης της ιστορικής και πολιτισμικής υπερφόρτωσης του πιάνου ως οργάνου. Σε αντίθεση με τη διαδικαστική πολυπλοκότητα του Fernyehough, εδώ η δυσκολία προκύπτει από την αδυναμία συμφιλίωσης ετερογενών ιστορικών στρωμάτων μέσα σε μία ενιαία μορφή.

4. Δύο διαφορετικές πολυπλοκότητες.

4.1 Συγκριτική μελέτη

Η συγκριτική εξέταση των πιανιστικών έργων του Brian Fernyehough και του Michael Finnissey καθιστά σαφές ότι η πολυπλοκότητα δεν συνιστά ενιαίο αισθητικό ιδίωμα, αλλά πεδίο εννοιολογικής διαφοροποίησης. Παρά τις επιφανειακές ομοιότητες σε επίπεδο σημειογραφικής πυκνότητας και τεχνικής απαίτησης, οι δύο συνθέτες ενσωματώνουν ριζικά διαφορετικές αντιλήψεις περί μορφής, ιστορικής συνείδησης και ρόλου του εκτελεστή. Η ένταξή τους σε μια ενιαία κατηγορία «Νέας Πολυπλοκότητας» λειτουργεί περισσότερο ως ιστοριογραφική συντόμευση παρά ως αναλυτικά επαρκής περιγραφή.

Αν πράγματι υπάρχει κάποιο στοιχείο που συνδέει τους συνθέτες αυτούς, αυτό δεν εντοπίζεται σε συγκεκριμένες τεχνικές ή σε μια κοινή μορφολογική γλώσσα, αλλά στην άρνηση απλουστευτικών λύσεων, στη συνειδητή αποδοχή της πολυπλοκότητας ως δημιουργικής πρόκλησης και στην επιμονή στην ατομική ευθύνη του συνθέτη και του

ερμηνευτή απέναντι στο υλικό και την ιστορία του. Στον Ferneyhough, η πολυπλοκότητα συγκροτείται ως διαδικαστικός υπερπροσδιορισμός. Η σύνθεση οργανώνεται μέσω ανεξάρτητων παραμετρικών διαδικασιών, οι οποίες δεν αποσκοπούν στην ενοποίηση, αλλά στη συνύπαρξη αντιφατικών δομών. Η δυσκολία προκύπτει από την αδυναμία ταυτόχρονης πραγμάτωσης όλων των επιπέδων της παρτιτούρας, καθιστώντας την απόκλιση δομικό χαρακτηριστικό της μουσικής εμπειρίας. Στον Finnissy, αντιθέτως, η πολυπλοκότητα δεν είναι πρωτίστως παραμετρική, αλλά ιστορική και σημασιολογική. Προκύπτει από τη συνύπαρξη ετερογενών πολιτισμικών αναφορών, από τη σύγκρουση μνήμης και παραμόρφωσης, από την αδυναμία συμφιλίωσης διαφορετικών αισθητικών καθεστώτων εντός μιας ενιαίας μορφής. Η τεχνική δυσκολία λειτουργεί ως μέσο ανάδειξης αυτής της σύγκρουσης και όχι ως αυτοσκοπός. Έτσι, ο Finnissy προτείνει μια σύγχρονη, μοντερνιστική εκδοχή ιστορικής συνείδησης, στην οποία το παρελθόν δεν απορρίπτεται ούτε εξιδανικεύεται, αλλά επανενεργοποιείται κριτικά μέσα σε ένα ανοιχτό, πολιτικά και αισθητικά φορτισμένο μουσικό παρόν.²⁵

4.2. Ο ρόλος του ερμηνευτή: γνωσιακή αντοχή και ιστορική ευθύνη

Η διαφοροποίηση αυτή αντικατοπτρίζεται με ιδιαίτερη σαφήνεια στον ρόλο του εκτελεστή. Στα πιανιστικά έργα του Ferneyhough, ο πιανίστας καλείται να διαχειριστεί ένα καθεστώς γνωσιακής υπερφόρτωσης, στο οποίο η εκτέλεση μετατρέπεται σε διαδικασία επιλογής και ιεράρχησης παραμέτρων. Η παρτιτούρα δεν λειτουργεί ως κλειστό αντικείμενο, αλλά ως πεδίο δυνατοτήτων, όπου κάθε εκτέλεση συνιστά διαφορετική πραγμάτωση του ίδιου συνθετικού πλέγματος. Η ακραία δυσκολία και η υπερφορτωμένη σημειογραφία δεν λειτουργούν ως επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά ως δομικά στοιχεία που ενσωματώνουν την αβεβαιότητα, την ένταση και τη σωματική εμπλοκή στη μορφή του έργου. Έτσι, η εκτέλεση καθίσταται κεντρικός φορέας νοήματος, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση παρτιτούρας, ήχου και μουσικού σώματος στο πλαίσιο του ύστερου μοντερνισμού.²⁶

Στον Finnissy, η εκτελεστική πράξη αποκτά διαφορετικό βάρος. Η σχέση ερμηνείας και σύνθεσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, καθώς η εκτελεστική του εμπειρία διαμορφώνει καθοριστικά τη συνθετική του γραφή. Η μακρόχρονη δράση του ως πιανίστας και συνεργάτης σε σύνολα σύγχρονης μουσικής οδηγεί σε μια γραφή που δεν αποσκοπεί στην επίδειξη δεξιοτεχνίας, αλλά στη βιωματική κατανόηση του ήχου, του χρόνου και της σωματικότητας της εκτέλεσης. Η μουσική του λαμβάνει υπόψη τις φυσικές και εκφραστικές δυνατότητες του εκτελεστή, ενώ η παρτιτούρα συχνά λειτουργεί ως ανοιχτό πλαίσιο, επιτρέποντας ασύγχρονα συστήματα και ηχητικά σύννεφα, εναλλακτικές μορφές και ερμηνευτική ευελιξία. Με τον τρόπο αυτό, η σύνθεση δεν προβάλλεται ως αυστηρή επιβολή, αλλά ως διαδικασία διαλόγου, όπου η ερμηνεία αποτελεί ενεργό και δημιουργικό στοιχείο της μουσικής πράξης.²⁷

Ο πιανίστας δεν καλείται απλώς να επιβιώσει τεχνικά, αλλά να διαχειριστεί ιστορικά και πολιτισμικά φορτισμένο υλικό. Η ερμηνεία συνεπάγεται θέση απέναντι στην

²⁵ Whittall, Arnold. "Michael Finnissy's Instrumental Music Drama.", ό.π.

²⁶ Førisdal, Anders. "Radically Idiomatic Instrumental Practice in Works by Brian Ferneyhough." *Transformations of Musical Modernism*, edited by Erling E. Guldbrandsen and Julian Johnson, Cambridge University Press, 2015, 279 - 298.

²⁷ Britton, B. "Profile: Michael Finnissy." *Tempo*, vol. 70, no. 276, Apr. 2016, pp. 105–107. Cambridge University Press.

ιστορία του πιάνου, της δεξιοτεχνίας και της δημοφιλούς μουσικής. Η εκτέλεση καθίσταται πράξη ιστορικής ευθύνης και όχι μόνο τεχνικής επάρκειας. Η σημασία συγκεκριμένων ερμηνευτών, όπως ο Ian Pace, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της ερμηνευτικής παράδοσης στη συγκρότηση της μορφής. Η σχέση έργου και εκτελεστή εκτείνεται στον χρόνο, μετατρέποντας την εκτέλεση σε διαδικασία μακροχρόνιας διαπραγμάτευσης και όχι στιγμιαίας αναπαράστασης. Η συνύφανση πολλαπλών δευτερογενών πηγών (συχνά διαφορετικών συνθετών) σε ένα καθεστώς «μοντάζ», όπου η αναγνωρισιμότητα των πηγών είναι δευτερεύουσα σε σχέση με τον τρόπο που συνδυάζονται, αλλοιώνονται και αλληλοσχολιάζονται.²⁸

4.3 Συμπεράσματα

Η σύγκριση των δύο πιανιστικών corpus αναδεικνύει την ανάγκη αναθεώρησης της χρήσης γενικευτικών αισθητικών όρων στη σύγχρονη μουσικολογία. Η έννοια της «Νέας Πολυπλοκότητας», όταν δεν συνοδεύεται από σαφή διάκριση επιμέρους συνθετικών στρατηγικών, κινδυνεύει να λειτουργήσει ως ερμηνευτική ετικέτα που συγκαλύπτει ουσιώδεις διαφοροποιήσεις. Η περίπτωση του πιάνου καθιστά αυτή την προβληματική ιδιαίτερα εμφανή, λόγω του βαρύ ιστορικού, τεχνικού και πολιτισμικού φορτίου του οργάνου.

Η ανάλυση των πιανιστικών έργων των Brian Ferneyhough και Michael Finnissy δείχνει ότι η πολυπλοκότητα μετά το 1970 δεν μπορεί να αποσπαστεί από ζητήματα ιστορικής συνείδησης, εκτελεστικής πρακτικής και θεσμικού πλαισίου. Η τεχνική δυσκολία δεν συγκροτεί αυτοτελή αισθητική αξία, αλλά λειτουργεί ως μέσο διερεύνησης της σχέσης ανάμεσα στη γραφή, το σώμα του εκτελεστή και τη μουσική ιστορία.

Η παρούσα μελέτη υποστήριξε ότι τα πιανιστικά έργα των Ferneyhough και Finnissy δεν αποτελούν παραλλαγές ενός κοινού ιδιώματος, αλλά δύο διακριτές απαντήσεις στο ίδιο ιστορικό πρόβλημα: τη συνέχιση της συνθετικής πράξης μετά την κρίση του υψηλού μοντερνισμού. Στον Ferneyhough, η πολυπλοκότητα λειτουργεί ως διερεύνηση των ορίων της σημειογραφίας και της εκτελεστικής πραγμάτωσης· στον Finnissy, ως μέσο ανάδειξης της ιστορικής και πολιτισμικής υπερφόρτωσης του πιάνου ως οργάνου. Η πιανιστική γραφή αναδεικνύεται έτσι σε κρίσιμο πεδίο κατανόησης των μετασχηματισμών της σύγχρονης λόγιας μουσικής, καθώς συμπυκνώνει τεχνικά, ιστορικά και αισθητικά ζητήματα με ιδιαίτερη ένταση. Η μελέτη των δύο αυτών corpus συμβάλλει όχι μόνο στην ερμηνεία των συγκεκριμένων έργων, αλλά και στη γενικότερη κατανόηση της πολυπλοκότητας ως ιστορικού και όχι απλώς στυλιστικού φαινομένου.

5. Βιβλιογραφία

- Beirens, Maarten. “Archaeology of the Self: Michael Finnissy’s *Folklore*.” *Tempo*, vol. 57, no. 223, Jan. 2003, σ. 46. Cambridge University Press.
- Britton, B. “Profile: Michael Finnissy.” *Tempo*, vol. 70, no. 276, Apr. 2016, σ. 105–107. Cambridge University Press.

²⁸ Rutherford-Johnson, Tim. *Music After the Fall*. University of California Press, 2017, 156 -161.

- Duncan, Stuart Paul. “Re-Complexifying the Function(s) of Notation in the Music of Brian Ferneyhough and the ‘New Complexity.’” *Perspectives of New Music*, vol. 48, no. 1, Winter 2010, σ. 32–55.
- Ferneyhough, Brian. “Form–Figure–Style: An Intermediate Assessment.” *Perspectives of New Music*, vol. 31, no. 1, 1993, σ. 4–16.
- Finnissy, Michael. *Verdi Transcriptions*. Peters, 1980.
- Fox, Christopher. “Michael Finnissy’s History of Photography in Sound: *Under the Lens*.” *The Musical Times*, vol. 143, no. 1879, Summer 2002, σ. 32–39.
- Fox, Christopher. “New Complexity.” *Grove Music Online*, Oxford University Press, 2001, www.oxfordmusiconline.com. Accessed 18 Dec. 2025.
- Førisdal, Anders. “Radically Idiomatic Instrumental Practice in Works by Brian Ferneyhough.” *Transformations of Musical Modernism*, edited by Erling E. Guldbrandsen and Julian Johnson, Cambridge University Press, 2015, σ. 165–184.
- Griffiths, Paul. *Modern Music and After*. 3rd ed., Oxford University Press, 2010.
- Harvey, Jonathan. “Brian Ferneyhough.” *The Musical Times*, vol. 120, no. 1634, 1979, σ. 309–311.
- Pace, Ian. “The Panorama of Michael Finnissy (I).” *Tempo*, no. 196, Apr. 1996, σ. 2–10.
- Pace, Ian. “The Panorama of Michael Finnissy (II).” *Tempo*, new ser., no. 201, July 1997, σ. 2–9.
- Pace, Ian. “The Piano Music.” *Uncommon Ground: The Music of Michael Finnissy*, edited by Christopher Fox, Ashgate, 2003, σ. 66–71.
- Pace, Ian. Συνοδευτικό κείμενο του δίσκου *Gershwin Arrangements – More Gershwin*, Michael Finnissy, Métier, 2000.
- Toop, Richard. “Brian Ferneyhough’s *Lemma–Icon–Epigram*.” *Perspectives of New Music*, vol. 28, no. 2, Summer 1990, σ. 52–66.
- Toop, Richard. “Four Facets of ‘The New Complexity.’” *Contact: A Journal of Contemporary Music*, no. 32, Spring 1988, σ. 4–8.
- Toop, Richard. “Ferneyhough, Brian.” *Grove Music Online*, Oxford University Press, 2001, www.oxfordmusiconline.com. Accessed 17 Dec. 2025.
- Whittall, Arnold. *Musical Composition in the Twentieth Century*. Oxford University Press, 1999.
- Whittall, Arnold. “Michael Finnissy’s Instrumental Music Drama.” *The Musical Times*, vol. 155, no. 1928, Autumn 2014, σ. 29–37.
- Whittall, Arnold. “Theory, History, Analysis: Exploring Contemporary Complexity.” *Theory and Practice*, vol. 37/38, 2012, σ. 1–14.

6. Abstract

This article examines the concept and pianistic articulation of New Complexity through a comparative study of selected piano works by Brian Ferneyhough and Michael Finnissy. Rather than treating New Complexity as a unified stylistic movement, the study approaches it as a historiographical construct that encompasses fundamentally

divergent compositional strategies. Focusing on the piano as a historically and physically charged instrument, the article investigates how extreme notational density, parametric independence, and performative overload operate differently within the two composers' pianistic corpora.

In Ferneyhough's works, pianistic complexity emerges as a process-driven phenomenon rooted in parametric overdetermination, where notation functions as a cognitive interface rather than a transparent representation of sound. The resulting gap between score and performance is not a deficiency but a structural component of form, placing the performer in a state of continuous prioritization and interpretive decision-making. In contrast, Finnissy's pianistic writing frames complexity as a site of historical and cultural confrontation. Through the incorporation of heterogeneous stylistic references, vernacular materials, and distorted historical allusions, the piano becomes a medium of mnemonic overload, where technical difficulty serves to expose unresolved tensions between tradition, identity, and compositional authorship.

By juxtaposing these two approaches, the article argues that pianistic complexity after 1970 cannot be reduced to technical excess or notational virtuosity alone. Instead, it reflects distinct responses to the crisis of high modernism, foregrounding the interdependence of notation, embodiment, historical consciousness, and performance practice. The piano, in this context, emerges as a critical locus for understanding the broader aesthetic and epistemological transformations of late twentieth-century art music.

7. Keywords

New Complexity; pianistic writing; Brian Ferneyhough; Michael Finnissy; notation and performance; musical complexity; contemporary piano music; embodiment; historical memory; postmodernism.